

MACRÓFITAS AQUÁTICAS

*Um estudo sobre o seu papel como bioindicadoras
da qualidade da água no baixo Tarumã-Açu.*

Taniça Mazoio

Marta Regina Silva Pereira

Francisca da Silva Ferreira

Maria Astrid Rocha Liberato

Maria da Glória Gonçalves de Melo

Carlossandro Carvalho de Albuquerque

Claudia Cândida da Silva

Iêda Hortêncio Batista

MACRÓFITAS AQUÁTICAS

*Um estudo sobre o seu papel como bioindicadoras
da qualidade da água no baixo Tarumã-Açu.*

2025, Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA).

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Escola Normal Superior (ENS)
Avenida Djalma Batista, 2470, Chapada
CEP: 69050-010, Manaus - AM
<http://www.pos.uea.edu.br/profagua/>

EQUIPE TÉCNICA:

Taniça Mazoio
Marta Regina Silva Pereira
Francisca da Silva Ferreira
Maria Astrid Rocha Liberato
Maria da Glória Gonçalves de Melo
Carlossandro Carvalho de Albuquerque
Claudia Cândida da Silva
Ieda Hortêncio Batista

ORIENTADORAS:

Ieda Hortêncio Batista
Claudia Cândida da Silva

ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO

Taniça Mazoio
Fotografias: Taniça Mazoio

ProfÁgua

MACRÓFITAS AQUÁTICAS

*Um estudo sobre o seu papel como bioindicadoras
da qualidade da água no baixo Tarumã-Açu.*

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Macrófitas aquáticas [livro eletrônico] : um
estudo sobre o seu papel como bioindicadoras da
qualidade da água no baixo curso do Rio
Tarumã-Açu. -- Manaus, AM : Ed. dos Autores,
2025.

PDF

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-55859-2

1. Água - Qualidade 2. Amazônia - Aspectos
ambientais 3. Bacia hidrográfica do Tarumã-Açu -
Amazônia (AM) - Aspectos ambientais 4. Recursos
hídricos - Conservação 5. Sustentabilidade ambiental
6. Vegetação.

25-282760

CDD-333.91811

Índices para catálogo sistemático:

1. Bacia hidrográfica do Tarumã-Açu : Recursos
hídricos : Economia 333.91811

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

ISBN: 978-65-01-55859-2

APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta as espécies de macrófitas aquáticas presentes no baixo curso da bacia do Tarumã-Açu, em Manaus e a sua capacidade ou não de serem bioindicadoras da qualidade da água.

Este manual nasce como produto do curso de mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos- Profágua da Universidade do Estado do Amazonas e foi desenvolvido como uma ferramenta prática para orientar pesquisadores, gestores ambientais e estudantes na identificação de macrófitas aquáticas com potencial para bioindicadoras da qualidade da água na área de estudo. Com ele, esperamos promover o uso sustentável desses bioindicadores para proteger e restaurar nossos recursos hídricos.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) através do Convênio CAPES/UNESP N°. 951420/2023. Agradeço ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - ProfÁgua apoio técnico científico aportado até o momento . Agradeço o apoio e incentivo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM.

ÍNDICE

Introdução.....	1
O Rio Tarumã-Açu.....	4
Macrófitas aquáticas.....	6
Macrófitas aquáticas como bioindicadoras da qualidade da água.....	7
Metodologia.....	9
Macrófitas aquáticas do Rio Tarumã-Açu.....	11
<i>Lemna minor</i>	12
<i>Salvinia minima</i>	13
<i>Pistia Stratiotes</i>	14
<i>Ammania latifolia</i>	15
<i>Ceratopteris pteridoides</i>	16
<i>Oryza grandiglumis</i>	17
<i>Pontederia rotundifolia</i>	18
<i>Eichhornia crassipes</i>	19
Glossário.....	20
Créditos.....	23
Referências.....	25

INTRODUÇÃO

Para recuperar e analisar a qualidade da água, são necessários diversos procedimentos e técnicas, que incluem amostragem adequada, análises laboratoriais e interpretação dos resultados (APHA, 2017). A análise biológica da água permite avaliar os efeitos da poluição sobre as comunidades de seres vivos (Cortes, *et al.*, 2002), pois a presença, a diversidade e a abundância dos organismos aquáticos são sensíveis a alterações nas condições ambientais, como poluição, mudanças de temperatura e alterações na disponibilidade de nutrientes (Suter II, 1993).

A utilização de bioindicadores na análise da qualidade da água ganhou o seu destaque uma vez que a sua utilização proporciona diversas vantagens, incluindo a sensibilidade dos organismos às mudanças ambientais, a integração dos efeitos cumulativos de múltiplas fontes de poluição e a capacidade de avaliar a saúde dos ecossistemas de forma holística (Lenat, 1993).

Os indicadores biológicos, também chamados de bioindicadores, podem ser definidos como determinadas espécies ou comunidades, que, por sua presença ou por suas respostas biológicas, fornecem informações sobre o ambiente físico e ou químico em um determinado local (Bellinger, *et al.*, 2010), visto que devido à sua sensibilidade podem ser tolerantes ou intolerantes às alterações do meio. Destacam-se como organismos bioindicadores de qualidade da água algumas espécies de bactérias, de protozoários, de macroalgas e microalgas, de macrófitas aquáticas, macroinvertebrados, microinvertebrados e peixes (Hegel, *et al.*, 2016).

As Macrófitas Aquáticas (macro = grande; fita = planta) são espécies vegetais visíveis a olho nu, cujas partes fotossintetizantes ativas são permanentemente – ou por alguns meses do ano – total, parcialmente submersas ou, ainda, flutuantes. As macrófitas aquáticas são organismos que estão presentes em todos os tipos de massas de água, mesmo em baixa riqueza ou biomassa. E lá devem permanecer, pois são fundamentais, para o metabolismo dos ecossistemas, para a ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, por exemplo (Pompêo, 2017).

INTRODUÇÃO

Podem ser utilizadas como indicadores da qualidade da água, uma vez que desempenham importantes funções nos ecossistemas aquáticos participando da ciclagem e estocagem de nutrientes, da formação de detritos orgânicos, do controle da poluição e da eutrofização artificial das águas (Esteves & Camargo, 1986; Pott & Pott, 2000). As principais formas de vida das macrófitas aquáticas são (Pedralli, 1990):

Submersas enraizadas ou fixas	São enraizadas e crescem totalmente submersas na água, normalmente emitem as estruturas reprodutivas acima do nível de água.
Flutuantes fixas	São enraizadas e com folhas flutuando na superfície da água.
Submersas livres	Permanecem flutuando submersas na água. Geralmente prendem-se a pecíolos e caules de outras macrófitas.
Flutuantes livres	Permanecem flutuando com as raízes abaixo do nível da superfície da água.
Emergentes ou emersas	Enraizadas, porém com folhas podendo alcançar grande altura acima do nível d'água.
Anfíbias	Permanecem flutuando com as raízes abaixo do nível da superfície da água.
Epífitas	Espécies se estabelecem e se desenvolvem sobre indivíduos de espécies flutuantes livres ou fixas.

INTRODUÇÃO

Este manual foi desenvolvido como uma ferramenta prática para orientar pesquisadores, gestores ambientais e estudantes na identificação de macrofitas aquáticas com potencial para bioindicadoras da qualidade da água na área de estudo. Com ele, esperamos promover o uso sustentável desses bioindicadores para proteger e restaurar nossos recursos hídricos.

A seguir, vamos explorar como o manual está estruturado e como ele pode ser aplicado de forma prática no monitoramento ambiental.

O RIO TARUMÃ-AÇU

- O rio Tarumã-açu, afluente do rio Negro, é o maior rio urbano da cidade de Manaus, com parte de seu território em zona rural, sua bacia encontra-se integralmente inserida dentro dos limites da capital (Rocha, 2020).
- Possui uma coloração marrom escura, $\text{pH} \cong 5,0$ e uma extensão de cerca de 37.612 km, com sua nascente localizada no km 40 da BR n°174 (Manaus – Boa Vista), abrange as regiões Norte e Oeste da cidade sendo o seu trecho inferior o limite com a área urbana (Melo, 2017).
- A água na bacia do rio Taruma-Açu é usada para diferentes fins entre os quais o abastecimento, turismo e recreação, irrigação, dessedentação de animais aquicultura, pesca e navegação.
- A Bacia do Tarumã-Açu enfrenta sérios problemas de poluição devido a atividades humanas, como vazamentos de óleo, despejo inadequado de resíduos, efluentes domésticos e industriais não tratados, e uso de agrotóxicos, que resultam na contaminação da água com nutrientes, metais pesados e substâncias químicas nocivas (Melo, 2017; Damasceno, 2018; Costa, 2020).

O RIO TARUMÃ-AÇU

- A poluição é agravada pelos efluentes do Bairro Ponta Negra, lançados no Igarapé do Gigante, e pelo chorume dos aterros sanitários, que alteram significativamente a qualidade da água, especialmente durante a vazante (Melo e Romanel, 2018; Santos *et al.*, 2006).
- O desmatamento e a urbanização também contribuem para a degradação ambiental, aumentando a erosão e o aporte de sedimentos nos corpos d'água (Costa et al., 2021; Melo, 2021). Esses impactos afetam a qualidade dos recursos hídricos e o equilíbrio ecológico da região.

MACRÓFITAS AQUÁTICAS

- As Macrófitas Aquáticas (macro = grande; fita = planta) são espécies vegetais visíveis a olho nu, cujas partes fotossintetizantes ativas são permanentemente – ou por alguns meses do ano – total, parcialmente submersas ou, ainda, flutuantes. As macrófitas aquáticas são organismos que estão presentes em todos os tipos de massas de água, mesmo em baixa riqueza ou biomassa. E lá devem permanecer, pois são fundamentais, para o metabolismo dos ecossistemas, para a ciclagem de nutrientes e fluxo de energia, por exemplo (Pompêo, 2017).
- Classificadas em plantas avasculares (briófitas), plantas vasculares sem sementes (pteridófitas) e plantas que produzem flores e frutos (angiospermas), segundo Piedade *et al.* (2010) .
- Fornecem recursos e habitats para bactérias, invertebrados e vertebrados e possuem adaptações morfológicas e fisiológicas que permitem seu desenvolvimento em ambientes aquáticos (Esteves, 2011)
- Podem ser utilizadas como indicadores da qualidade da água, uma vez que desempenham importantes funções nos ecossistemas aquáticos participando da ciclagem e estocagem de nutrientes, da formação de detritos orgânicos, do controle da poluição e da eutrofização artificial das águas (Esteves e Camargo, 1986; Pott e Pott, 2000).

MACRÓFITAS AQUÁTICAS COMO BIOINDICADORAS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Os distúrbios ambientais causados pela exploração antrópica dos recursos naturais podem levar ao desequilíbrio dos ecossistemas aquáticos, favorecendo o desenvolvimento de comunidades de macrófitas aquáticas. De acordo com Xavier *et al.* (2021), essas alterações podem ser observadas em áreas impactadas pela eutrofização, poluição e outras formas de degradação ambiental.

As macrófitas aquáticas são essenciais no monitoramento da qualidade da água, oferecendo inúmeras vantagens em relação a outros índices de monitoramento. Segundo Silva (2011), as macrófitas proporcionam uma avaliação ambiental mais segura e confiável, pois possuem aplicações práticas e são alternativas mais baratas e eficazes em comparação com análises físico-químicas mais sofisticadas e caras. Essa eficiência torna essas plantas uma ferramenta relevante para o gerenciamento sustentável dos corpos d'água.

Além de sua função como bioindicadoras, as macrófitas desempenham funções ecológicas vitais nos ecossistemas aquáticos. Junto com as microalgas, elas atuam como produtoras primárias, participando da ciclagem e armazenamento de nutrientes, além de contribuir para a formação de detritos orgânicos. Elas também têm um papel importante no controle da poluição e na mitigação da eutrofização artificial. Segundo Esteves e Camargo (1986) e Pott e Pott (2000), essas plantas promovem a diversificação de habitats, criando refúgios e locais de alimentação para a fauna diversificada

Em corpos d'água como rios e riachos, as macrófitas influenciam diretamente a sedimentação e retenção de nutrientes, afetando também as características físicas e químicas da água, como a velocidade do fluxo. Essas funções são essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, como mencionado por Esteves (1998).

MACRÓFITAS AQUÁTICAS COMO BIOINDICADORAS DA QUALIDADE DA ÁGUA

A relação entre macrófitas e a qualidade da água é bem estabelecida. De acordo com Thomaz e Bini (2003), alterações nas concentrações de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, afetam significativamente o crescimento e a composição das comunidades de macrófitas. Fatores como o enriquecimento de nutrientes no corpo d'água, maior penetração de luz, redução da velocidade da água e aumento da estabilidade dos sistemas aquáticos são cruciais para o desenvolvimento dessas plantas. Esses fatores, atuando isoladamente ou em conjunto, podem aumentar as taxas de produção e dominância de macrófitas, influenciando diretamente a qualidade da água e interferindo nos usos múltiplos dos reservatórios, além da geração de energia.

Embora o crescimento descontrolado da vegetação aquática possa ser um problema em muitos reservatórios, com impactos negativos, é importante não focar apenas nos aspectos prejudiciais desse fenômeno. Segundo Xavier *et al.* (2021), é preciso reconhecer a importância biológica das macrófitas na dinâmica dos ecossistemas aquáticos e sua relevância como indicadores de qualidade da água. Essas plantas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde ecológica dos ambientes aquáticos, servindo tanto para o monitoramento quanto para a melhoria desses ecossistemas.

METODOLOGIA

O processo de amostragem foi realizado em 15 pontos ao longo da margem designados P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 e P15 sendo o P1 o mais próximo da foz e os pontos P10, P11, P12, P13, P14 e P15 são pontos mais distantes da foz em áreas menos antropizadas.

Esta é uma pesquisa do tipo experimental e observacional. O processo de amostragem decorreu durante o mês de fevereiro de 2025, no período de cheia do rio na região do baixo curso em áreas com e sem a presença de macrófitas. Nestas áreas foram feitas avaliações para o estudo da presença ou ausência de macrófitas, frequência, diversidade e abundância de macrófitas, a coleta de dados para estas análises foi feita seguindo a metodologia proposta por Thomaz *et al.* (2004), que usa transecções.

Foi usado um transecto de PVC de um metro quadrado que foi lançado aleatoriamente 3 vezes em cada ponto, permitindo assim a obtenção de resultados triplicados, todas as espécies dentro do transecto foram contadas de modo a determinar a abundância a frequência também foram registradas diferentes espécies de macrófitas dentro dos transectos de modo a determinar a diversidade. A presença ou ausência de macrófitas foi determinada de forma visual no espaço amostral.

Duas de cada espécie de macrófitas foram coletadas e posteriormente prensadas em ripas de madeira e colocadas em estufa durante 72h em uma temperatura não superior a 60°C, estas foram usadas na identificação.

Para análise de qualidade da água foi usada a sonda multiparâmetro da *Hanna Instruments* para medição no campo da temperatura da água, pH e condutividade, a turbidez será medida com recurso ao turbidímetro Instrutherm – TD 300, a alcalinidade total, os cloretos e os sólidos foram determinados no laboratório. Amostras de água foram coletadas e analisadas obedecendo as instruções e procedimentos propostos no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidas (ANA, 2011) e no *Standard Methods for Examination of Water and Wastewater* (APHA, 2017).

METODOLOGIA

O índice de diversidade beta de Whitaker foi determinado com o objetivo de sumarizar padrões de composição de espécies, dando menor peso a espécies raras. A determinação da relação entre a frequência e abundância das macrófitas aquáticas com os parâmetros de qualidade da água foi realizada estatisticamente através do teste de correlação de Pearson usando o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão número 23. A correlação de Pearson é uma medida estatística amplamente utilizada para avaliar a força e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas contínuas.

Coletas de água para análise da qualidade da água foram efetuadas, a coleta de amostras de água foi efetuada nos quinze pontos (apresentados na figura 3) com e sem a presença de macrófitas. Nesta pesquisa foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos da qualidade da água:

- Temperatura;
- Condutividade;
- pH;
- Turbidez;
- Sólidos totais;
- Sólidos dissolvidos totais;
- Sólidos suspensos totais;
- Alcalinidade;
- Cloretos;

**MACRÓFITAS AQUÁTICAS
DO BAIXO TARUMÃ-AÇU**

Lemna minor

Família

Araceae

Nome popular

Lentilha-d'água

Nome científico

Lemna minor L.

Hábito

Flutuante livre

Habitat e distribuição

Ocorre em ambientes de águas de baixo fluxo, com águas ricas em nutrientes. Encontra-se amplamente distribuída em todo o mundo, especialmente em regiões de clima temperado e tropical, porém é comum na América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia.

Características

Se reproduz principalmente vegetativamente, embora também possa produzir flores minúsculas e sementes em condições específicas. Cresce rapidamente e pode cobrir corpos d'água inteiros, sendo utilizada em fitorremediação devido à sua capacidade de absorver nutrientes e poluentes da água.

Figura 1: Espécie *Lemna minor*

Papel bioindicador

O crescimento de *Lemna minor* está positivamente associado a águas com baixa turbidez, baixa condutividade e bons níveis de transparência. A espécie prefere ambientes com baixo teor de sólidos suspensos e nutrientes moderados. Parâmetros como cloretos, alcalinidade e pH extremo não demonstraram relação significativa com sua abundância. Em ambientes com competição intensa ou excesso de matéria orgânica, *Lemna* tende a ser suprimida.

Salvinia minima

Família

Araceae

Nome popular

Mureru

Nome científico

Salvinia minima Baker

Hábito

Flutuante livre

Habitat e distribuição

Cresce preferencialmente em ambientes lânticos, como lagoas, brejos, açudes e margens de rios de correnteza fraca, principalmente em áreas com alta disponibilidade de nutrientes, como ambientes eutrofizados. Nativa da América Tropical e Subtropical, incluindo amplamente o território brasileiro, sendo encontrada em diversas regiões do país.

Características

Folhas pequenas, ovaladas e cobertas por tricomas que repelem a água, formando colônias densas que flutuam sobre a superfície de corpos d'água. Reprodução é predominantemente vegetativa, por fragmentação, o que favorece sua rápida expansão e colonização de novos locais.

Papel bioindicador

Associada a ambientes com elevada carga de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, comumente encontrados em águas impactadas por esgoto doméstico, resíduos agropecuários ou lixiviação de solos fertilizados. Além disso, sua tolerância a condições de baixa oxigenação e pH variável permite que ela colonize áreas degradadas.

Figura 2: Espécie *Salvinia minima*

Pistia stratiotes

Família

Araceae

Nome científico

Pistia stratiotes L.

Nome popular

Alface -d'agua

Hábito

Flutuante livre

Habitat e distribuição

Habita diversos tipos de ambientes aquáticos, preferindo águas paradas ou pouco correntes, ricas em nutrientes. Ocorre em regiões de clima tropical e subtropical em todo o mundo. No Brasil ocorre em todos os biomas.

Características

Pode variar de de 3 a 30cm de altura quando adulta. Suas folhas são esponjosas e densamente cobertas por pelos que repelem água e as raízes são numerosas. Possui ciclo de vida anual ou perene conforme o ambiente que ocupa; pode sobreviver à seca enraizada em solo úmido, quando em águas férteis pode formar densas populações.

Papel bioindicador

Associada ao crescimento em águas com temperaturas elevadas, alta condutividade elétrica e elevadas concentrações de sólidos totais e dissolvidos, indicando preferência por ambientes eutrofizados. Seu desenvolvimento é favorecido em condições com alta carga de nutrientes e baixa penetração de luz, sendo altamente tolerante à turbidez. Parâmetros como cloretos e alcalinidade não têm influência direta sobre sua ocorrência

Figura 3: Espécie *Pistia stratiotes*

Ammania latifolia

Família

Lythraceae

Nome popular

Erva-de-pântano

Nome científico

Ammania latifolia L.

Hábito

Anfíbia

Habitat e distribuição

Encontrada em áreas úmidas, como margens de rios, lagos, lagoas e pântanos. Pode crescer em águas rasas ou em solos encharcados, sendo comum em regiões tropicais e subtropicais. Ocorre principalmente em partes da América do Sul, América Central e algumas regiões da América do Norte.

Características

Planta herbácea e ereta, que pode atingir alturas variadas dependendo das condições do ambiente. Possui folhas largas (latifolia), geralmente opostas e de coloração verde intensa. As flores são pequenas, podem apresentar coloração avermelhada ou rosada, e surgem nas axilas das folhas. Adapta-se bem a ambientes encharcados.

Papel bioindicador

Por sua ocorrência pontual na área de estudo, não foi possível estabelecer uma relação direta entre *Ammania latifolia* e os parâmetros de qualidade da água analisados. No entanto, segundo a literatura, essa espécie está associada a micro-habitats específicos, caracterizados por baixa profundidade, boa luminosidade e substratos permanentemente úmidos. Embora tolere águas levemente ácidas a neutras, sua distribuição restrita sugere alta sensibilidade a alterações ambientais

Figura 4: Espécie *Ammania latifolia*

Ceratopteris pteridoides

Família

Pakeriaceae

Nome popular

Mureru, Sumaúma

Nome científico

Ceratopteris pteridoides
(Hook) Hieron

Hábito

Flutuante livre

Habitat e distribuição

Típica de ambientes aquáticos lênticos ou de baixa correnteza, como lagoas, brejos, áreas alagadas e margens de rios. Desenvolve-se preferencialmente em águas rasas, ricas em nutrientes e com alta incidência de luz. Apresenta ampla distribuição em regiões tropicais e subtropicais.

Características

Samambaia aquática, possui frondes delicadas e finamente divididas, conferindo um aspecto rendado característico. Em condições ambientais favoráveis, apresenta crescimento rápido e eficiente, reproduzindo-se por meio de esporos e também por propagação vegetativa. Destaca-se ainda por sua elevada plasticidade ecológica, sendo capaz de se adaptar a diferentes condições do ambiente aquático.

Papel bioindicador

Demonstra preferência por ambientes com turbidez moderada a elevada, onde há maior concentração de sólidos suspensos e nutrientes dissolvidos, características comuns em corpos d'água eutrofizados. Seu crescimento é favorecido em áreas de águas calmas, quentes e com baixa profundidade.

Figura 5: Espécie *Ceratopteris pteridoides*

Oryza grandiglumis

Família

Poaceae

Nome popular

Arrozrana, Capim-arroz

Nome científico

Oryza grandiglumis
(Doll) Prod.

Hábito

Emergente

Habitat e distribuição

É uma espécie aquática, encontrada em pântanos, áreas alagadas, várzeas e margens de rios. Cresce principalmente em regiões tropicais e subtropicais, preferindo locais com solos permanentemente úmidos. Ocorre naturalmente na América do Sul, especialmente no Brasil, Bolívia e Paraguai. No Brasil, é comum no Pantanal, na região amazônica e em outras áreas de várzea.

Características

Possui glumas grandes (daí o nome *grandiglumis*), que protegem os grãos. Apresenta colmos altos, podendo ultrapassar de 2 metros de altura. Suas sementes são envoltas por uma casca mais rígida do que as do arroz cultivado, tornando-o menos adequado para consumo humano sem processamento adequado. Tem potencial para cruzamentos genéticos com outras espécies de arroz, sendo estudado para melhoramento genético e resistência a condições adversas.

Papel bioindicador

Ocorrência concentrada em pontos com baixa turbidez, baixos teores de sólidos e condutividade moderada a baixa, o que indica preferência por ambientes conservados e pouco impactados. Frequência elevada em pontos com pH próximo à neutralidade. Por sua distribuição restrita a ambientes com menor perturbação antrópica, pode ser considerada uma excelente bioindicadora de qualidade ambiental em ecossistemas de várzea.

Figura 6: Espécie *Oryza grandiglumis*

Pontederia rotundifolia

Família

Pontederiaceae

Nome popular

Mureru- de-orelha

Nome científico

Pontederia rotundifolia L.f.

Hábito

Flutuante fixa

Habitat e distribuição

É uma planta aquática ou palustre, encontrada em margens de rios, lagos, brejos e áreas alagadas. Cresce bem em locais com água doce e solos encharcados, podendo formar densas populações. Ocorre principalmente na América do Sul e América Central. Encontrada em países como Brasil, Colômbia e Venezuela, geralmente em regiões tropicais e subtropicais.

Características

Possuem inflorescências do tipo espiga e flores lilases, azuis ou brancas. Atua como filtradora, no combate a erosão e participa da ciclagem de nutrientes. Serve de alimentação e abrigo para a fauna. Invasora em ambientes aquáticos poluídos.

Papel bioindicador

Associada a ambientes de baixa turbidez, menor condutividade elétrica e concentração reduzida de sólidos, o que indica sua preferência por águas mais limpas e pouco impactadas. Foi mais abundante em pontos com temperaturas moderadas, e sua ocorrência decresceu significativamente em áreas com indícios de eutrofização, sugerindo alta sensibilidade à poluição orgânica e à redução da transparência da água.

Figura 7: Espécie *Pontederia rotundifolia*

Eichhornia crassipes

Família

Salviniaceae

Nome popular

Mureru- de-orelha

Nome científico

Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms

Hábito

Flutuante livre

Habitat e distribuição

Planta aquática flutuante, encontrada em rios, lagos, lagoas, canais e áreas alagadas. Cresce preferencialmente em águas ricas em nutrientes (eutrofizadas), podendo formar extensos tapetes vegetais sobre a superfície da água. Nativa da América do Sul, especialmente da região amazônica.

Características

Grande capacidade de reter nutrientes e metais, um mecanismo de despoluição de corpos de água. Serve como habitat para pequenos invertebrados e peixes. É a mais temida invasora aquática e apresentam relação com ambientes eutrofizados. Apresenta crescimento rápido, podendo dobrar sua biomassa em poucos dias sob condições favoráveis.

Papel bioindicador

Ampla tolerância ecológica, associada a ambientes com alta temperatura, elevada condutividade elétrica, e altos teores de sólidos dissolvidos. Seu crescimento é favorecido em águas com alta carga orgânica e nutrientes, geralmente provenientes de esgoto doméstico ou escoamento agrícola. Desenvolvimento ideal ocorre em águas levemente ácidas, com boa disponibilidade de luz e matéria orgânica, amplamente reconhecida como indicadora de ambientes impactados ou degradados, sendo útil no monitoramento de áreas com poluição orgânica moderada a severa (Degaga et al., 2018).

Figura 8: Espécie *Eichhornia crassipes*

Foto: gobotany.nativeplanttrust.org

GLOSSÁRIO

Angiospermas

São um grupo de plantas que se caracteriza por sua capacidade de produzir flores e frutos.

Briófitas

Plantas que geralmente apresentam pequeno porte e destacam-se pela ausência de vasos condutores, sendo, portanto avasculares

Clima temperado

Clima que se caracteriza por temperaturas amenas e estações bem definidas.

Detritos

Restos ou resíduos de uma substância ou corpo que se desorganizou, deteriorou ou se decompôs.

Eutrofização

Processo de poluição que ocorre quando há um aumento excessivo de nutrientes em corpos de água, como rios, lagos e mares

Bioindicadores

São seres vivos que indicam a qualidade do ambiente, através da sua presença, quantidade e distribuição

Clima subtropical

Clima temperado que ocorre entre as latitudes de 25° e 40° em ambos os hemisférios.

Clima tropical

Clima caracterizado por altas temperaturas, chuvas abundantes e ausência de estações do ano definidas.

Ecossistema

Sistema natural formado por seres vivos e elementos não vivos que interagem entre si.

Esporos

Células ou estruturas que se reproduzem e podem gerar novos indivíduos. São produzidos por plantas, algas, fungos, bactérias e alguns animais.

Fitorremediação

Técnica de descontaminação ambiental que utiliza plantas para remover, conter ou inativar contaminantes de solos, águas e ar.

Glumas

Bainhas estéreis e membranosas que protegem as espiguilhas das gramíneas, como o trigo e a cevada.

Invertebrados

Designação tradicionalmente dada aos animais multicelulares que não possuem nem desenvolvem uma coluna vertebral

Pteridófitas

São plantas que apresentam, como características mais marcantes, a presença de vasos condutores de seiva e a ausência de sementes

Raízes adventícias

São raízes que se desenvolvem em caules ou folhas de uma planta, independentemente da raiz primária.

Turions

Brotos que podem se transformar em plantas completas, geralmente subterrâneos ou subaquáticos.

Frondes

Termo botânico que se refere às folhas adultas de pteridófitas, como as samambaias e as palmeiras.

Inflorescência

Um conjunto de flores que se dispõem em um eixo caulinar ou em um sistema de ramificação.

Microalgas

Organismos unicelulares ou coloniais que realizam fotossíntese. Podem ser encontradas em ambientes aquáticos e úmidos, como rios, lagos, oceanos e solos.

Planta herbácea

Tipo de planta que se caracteriza por ter caules verdes e flexíveis, que geralmente não possuem tecidos lenhosos.

Reprodução vegetativa

Forma de reprodução assexuada, ou seja, sem fecundação e produção de sementes.

CRÉDITOS

Design

O design deste manual foi inspirado no livro: Ecologia e guia de identificação: macrófitas aquáticas do Lago Amazônico / Layon Oreste Demarchi... [et.al.]. -- Manaus: Editora INPA, 2018.

Apoio

Marta Regina Perreia
Ieda Hortencio Batista

Coleta
Identificação
Revisão

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. American Water Works Association. Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Washington, DC: Laura L. Bridgewater, 2017.
- BELLINGER, Edward. e SIGEE, David. Freshwater Algae: Identification and use as Bioindicators. John Wiley & Sons, Ltd, 2010.
- CORTES, R. et al. Qualidade biológica dos ecossistemas fluviais. In: MOREIRA, I., et al. (ed.). Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos. Ordenamento do Território e Ambiente. Ministério das Cidades. Instituto da Água, Lisboa, 2002.
- COSTA, Jamerson Souza da. Relatório de Situação-Bacia Hidrográfica do Tarumã-Açu: Transformações Antrópicas e Qualidade da Água. Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2020.
- Costa, J. S. da, et al. 2021. Estado de conservação e qualidade da água em uma bacia hidrográfica periurbana na Amazônia Central. Scientia Plena. 2021, Vol. 17.
- DAMASCENO, Solange Batista. Reestruturação do comitê de bacia hidrográfica do rio Tarumã-Açu, Manaus-Am. Dissertação (Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos- Profágua) -Escola Normal Superior, Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2018.
- ESTEVES, F. A.; CAMARGO, A. F. M. Sobre o papel das macrófitas aquáticas na estocagem e ciclagem de nutrientes. Acta Limnologia Brasiliensia.,1986, v. 1, 1986. Disponível em: <https://actalb.org/journal/alb/article/6275bf51782aad02f04e6f9e>. Acesso em: 17 jan.2024
- ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência Ltda - FINEP, 1998.
- HEGEL, Carla Grasielle Zanin; MELO, Evanisa Fátima Reginato Quevedo. Macrófitas aquáticas como Bioindicadoras da qualidade da água dos Arroios da RPPN Maragato.Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, Maringá (PR), 2016. DOI: <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2016v9n3p673-693>. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/view/3744>. Acesso em: 13 de set 2023.
- LENAT, David R. A biotic index for the southeastern United States: derivation and list of tolerance values, with criteria for assigning water-quality ratings. Journal of the North American Benthological Society, 1993. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/1467463>. Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/267569047_A_Biotic_Index_for_the_Southeastern_United_States_Derivation_and_List_of_Tolerance_Values_with_Criteria_for_Assigning_Water-Quality_Ratings. Acesso em: 21 de maio 2024.

- MELO, Sirley de Fátima dos Santos de. A sustentabilidade ameaçada pelo despejo inadequado de resíduos na Amazônia: o caso da bacia do Tarumã-Açu. In: IV Congresso Sul- Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, 2021. Anais eletrônicos [...]. Gramado, 2021. Disponível em: <https://www.ibeas.org.br/conresol/conresol2021/XV-007.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2024.
- MELO, Sirley de Fatima dos Santos de; ROMANEL, Celso. Gestão de recursos hídricos no estado do Amazonas: o caso da bacia do Tarumã-Açu. In: XXIX Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, 2018. Anais eletrônicos [...]. Disponível em: <https://www.abge.org.br/downloads/GESTÃO%20DE%20RECURSOS%20HÍDRICOS%20NO%20ESTADO%20DO.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2024.
- MELO, Sirley de Fátima dos Santos de. Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas: O caso da Bacia do Tarumã-Açu. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 2017.
- Piedade, M.T.F., Junk, W.J., D'Angelo, S.A., Wittmann, F., Schöngart, J., Barbosa, K.M.N. & Lopes, A. 2010. Aquatic herbaceous plants of the Amazon floodplains: state of the art and research needed. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 22(2): 165-178.
- PEDRALLI, Gilberto. *Macrófitas Aquáticas: Técnicas e Métodos de Estudos*. Estudos de Biologia. Curitiba: EDUCA, 1990.
- POMPÊO, Marcelo. *Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios tropicais brasileiros*. São Paulo: Instituto de Biociências da USP, 2017.
- POTT, Vali Joana. e POTT, Arnildo. *Plantas aquáticas do Pantanal*. Brasília-DF: Embrapa, 2000.
- SANTOS, Izaias Nascimento dos, et al. Influência de um aterro sanitário e de efluentes domésticos nas águas superficiais do Rio Tarumã e afluentes - AM. *Acta Amazônica*, Vol. 36, 2006.
- Silva, Simone Santos Lira. 2011. *Caracterização ecológica e estrutural de macrófitas em reservatórios no estado de Pernambuco*. Tese (Doutorado em Biologia) – Universidade Federal Rural Pernambuco, Pernambuco, 2011. p. 108. Disponível em: <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4941>. Acesso em: 3 maio 2024.
- SUTER II, Glenn W. *Ecological risk assessment*. Lewis Publishers, 1993.

- THOMAZ, Sidnei Magalela; BINI, Luís Mauricio; PAGIORO, Thomaz Aurelio. Métodos em limnologia: macrófitas aquáticas. Amostragem em limnologia. São Carlos: Rima Editora, 2004. p. 193-212., 2004.
- XAVIER, Juliana de Oliveira, et al. Macrófitas Aquáticas: Caracterização e importância em reservatórios hidrelétricos. Belo Horizonte: Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais, 2021.

